

TA'LIM JARAYONIDA SUN'YI INTELLEKT VA KREATIVLIKNI UYG'UNLIGI

Komilova Fotima Maxmudovna
Andijon davlat universiteti
Pedagogika kafedrasini professori,
pedagogika fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15367127>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayoniga kirib kelgan internet, raqamli texnologiyalarning yosh avlod tabiyasidagi o'rni, virtual pedagogik madaniyat va sun'iy intellektning o'quv jarayoniga ta'siri haqida fikr yuritiladi. Raqamli texnologiyalarning rivoji kreativ fikrlaydigan iqtidorli yoshlarning o'sishiga, masofaviy va onlayn ta'limning rivojlanishiga va bevosita sun'iy intellektning integratsiyalashuviga olib keldi. Texnologiyalarning jadal rivojlanishi jamiyatda intellektual salohiyatli yoshlarning ko'payishiga ijobiy ta'sir qilmoqda.

Kalit so'zlar: ta'lim, internet, kreativlik, sun'iy intellekt, axborot xavfsizligi, virtual borliq, innovatsiya, kreativ, konsulting, taraqqiyot, aqlli sinf, raqamli muhit.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль интернета и цифровых технологий, вошедших в современный образовательный процесс, в формировании личности молодого поколения. Также обсуждаются вопросы виртуальной педагогической культуры и влияние искусственного интеллекта на учебный процесс. Развитие цифровых технологий способствует росту числа талантливых и креативно мыслящих молодых людей, развитию дистанционного и онлайн-обучения, а также интеграции искусственного интеллекта. Быстрое развитие технологий положительно влияет на увеличение интеллектуального потенциала молодежи в обществе.

Ключевые слова: образование, интернет, креативность, искусственный интеллект, информационная безопасность, виртуальная реальность, инновации, креатив, консалтинг, прогресс, умный класс, цифровая среда.

Annotation: This article discusses the role of the internet and digital technologies that have entered the modern educational process in shaping the character of the younger generation. It also examines virtual pedagogical culture and the impact of artificial intelligence on the learning process. The development of digital technologies has led to the growth of talented and creatively thinking youth, the expansion of distance and online education, and the integration of artificial intelligence. The rapid advancement of technology is positively influencing the increase of intellectual potential among young people in society.

Keywords: education, internet, creativity, artificial intelligence, information security, virtual reality, innovation, creative thinking, consulting, development, smart classroom, digital environment.

Globalashuv jarayonida kelajagimiz bo'lgan yoshlarni kreativ g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, bilim, ko'nikma va malakalarini davlat ta'lim standartlari asosida shakllantirish, xorijiy tajribalar, xalqaro mezonlar asosida kreativlik va sun'iy intellektni rivojlantirish va undan o'rinli foydalanish o'ziga xos dolzarflik kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyayevning "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi Farmonida "Talabalarda tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko'nikmalari shakllantirish, individual ta'lim trayektoriyalariga asoslangan, kreativ fikrlash, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan o'quv rejalar ishlab chiqish, akademik mustaqilik berish, o'quv jarayonida xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy materillarni keng joriy etish" kabi ustuvor vazifalar belgilangan.

Mamlakatimizda xalqaro tashkilotlar va rivojlangan mamlakatlar tomonidan qabul qilingan ushbu ta'lim kontseptsiyasi, "ta'lim taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlariga yetkazuvchi muhim faoliyat", innovatsion ta'lim taraqqiyoti shiddat bilan rivojlanib bormoqda.

Yurtboshimiz SH.M.Mirziyoev ta'kidlaganidek, "Yurtimizda tashkil etilayotgan yangi-yangi maktabgacha ta'lim muassasalari, maktablar, oliy o'quv yurtlari, nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari, madaniyat va sport inshootlari, «Temurbeklar maktabi», «Prezident maktablari», «Liderlar maktablari», «Ijod maktablari», deb nom olgan mutlaqo yangi na'munadagi ta'lim maskanlari bugungi globallashuv sharoitida raqobatga qodir bo'lgan yetuk kadrlarning yangi avlodini tarbiyalashga xizmat qilmoqda" [1].

Informatika va axborot texnologiyalari yo'nalishida virtual tushunchasi keng ma'noda qo'llanilmoqda. Virtual - lotincha "reallikni aks ettiruvchi" ma'nosini berib, "virtual haqiqat kompyuter yordamida yaratilgan va odam tomonidan maxsus qurilmalar idrok etiladigan sun'iy uch o'lchovli dunyo deyish mumkin".[2]. Hozirda umumiy axboratlashgan hamjamiyat rivojlanmoqda, buning natijasida ilmiy atamalar ham shakllanib bormoqda. Masalan: virtual mashina, virtual xotira, virtual disk, virtual aloqa, virtual sayohat, virtual sinf kabilar. "

Zamonaviy fan va texnologiya sohasida "virtual borliq" atamasi 1970 yilarning oxirida Massachuset texnologiya tadqiqotchisi Jeron Lener tomonidan kiritilgan bo'lib, bu atama kompyuterda yaratiladigan muhitda insonning mavjudligi g'oyasini ifoda etadi. Virtual ta'lim orqali insonga ta'lim va tarbiyalashning asosiy maqsadi insonning real dunyoda o'z taqdirini, shu jumladan virtual tarkibiy qismini aniqlash va unga erishishdir. Bu esa oddiydan murakkamga, osondan qiyinga tamoyili asosida o'quv platformalari, virtual sinf vositalari va ta'lim texnologiyalari resurslarini o'z ichiga oladi. O'qituvchi pedagoglar virtual o'quv muhitini va virtual pedagogik amaliyotni amalga oshiradigan muassasalarning amaliy tadqiqotlarini tahlil qilishi zarur. Innovatsion faoliyatda interfaol va multimedia kontenti orqali o'quvchilarning ham kreativ faoligini oshirish imkoniyatlari beradi.

Sun'iy intellekt" (Artificial Intelligence) atamasi fanga 1956 yilda amerikalik olim Jon Makkarti tomonidan kiritilgan. Biologik mavjudot hisoblangan odamning aqlli, fikrlashi, bu haqiqiy intellekt bo'lsa, inson tomonidan yaratilgan buyum yoki biror predmetning fikrlashini biz sun'iy intellekt deb tushunamiz. Bu orqali esa hikoya, she'r, qoshiqlar aytish mumkin. Sun'iy intellektning odamlardek gapirishi "Katta til modeli" (LLM-Large Language Model) tizimiga asoslangan.[3]. Foydalanuvchi yoki shaxsan siz, qaysi fan yoki mavzuga qiziqsangiz o'sha fan yuzasidan savol va javoblar hamda kerakli konsiulmlarni olishingiz mumkin shuningdek, turli tillarda so'zlashishga o'rgatishi ham mumkin. Bu o'rinda imsom kreativligi ham ro; o'ynaydi.

Kreativlik - shaxsning akmeologik darajadagi faoliyat bosqichi bo'lib o'z fikrini bayon qilish, o'zgalarning fikrlarini ijodiy qayta idrok etish, refleksiya, o'z nuqtai nazarini asoslash, himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lishiga tayanadi. Shaxs kreativ faoliyatining tarkibiy qismlarini bilish mayllari, ehtiyojlari, faoligi, mustaqillik, tashabbuskorlik, nostandart tafakkur, improvizasiyalar tashkil etib, bevosita shaxsning yo'nalganligi va kreativ qobiliyatlari bilan uyg'unlashadi.[4]. O'zbekiston Respublikasida kasbiy malakalar, bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi faoliyatini tashkil etish choralari to'g'risida Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 15-maydagi 287-son qaroriga "Kasbiy malakalar, bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi to'g'risida" nizom qoidalarida – kasbiy malakalar, bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi (milliy malakalar tizimi) amal qilishining huquqiy va tashkiliy asoslarini, ishsizlar va band bo'lmagan aholini kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishni tashkil etish tartibini belgilaydi:-milliy malakalar ramkasi mehnat bozori va ta'lim sohasini integratsiyalash vositasi bo'lib xizmat qiladi; -kasbga o'qitish natijalari va olinadigan bilim, mahorat, ko'nikma va kompetensiyalarni uyg'unlashtirish;

- xodimlarni ishga qabul qilishda, tashkilotlar orasida vertikal va gorizontol harakatlantirishda malaka talablarini belgilash masalalar ko'rsatib o'tilgan. [5].

Demak, malaka rizimini amalga oshirishda ham bevosita sin'iy intellektdan foydalanish mumkin. Bu esa o'z navbatida ba'zan pedagogik jarayonda sun'iy intellekt o'zining ijobiy tomonlari

bilan ayrim o'ziga xos aks mulohazali fikrlarni ham tug'dirishi mumkin: ishga joylashtirish, bandlikni saqlash ish o'rinlarini kamayishi; -o'quvchilarni sun'iy intellekt orqali qiziqish va ehtiyojlarini qondirilishi; - turli yosh davr bolalarda kun tartibi va rejimning buzulishi; - uyqusizlik, jismoniy va aqliy zo'riqishlar, sun'iylikka ishonish xavfi ham kuchayishi mumkin. Shu o'rinda zamonaviy ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishda albatta pedagogik-psixologik konsiulmlarning ahamiyati katta hisoblanadi. [6].

Pedagogik - psixologik konsilium - bu intellektual taraqqiyotini baholash, ota-onalar, pedagoglar, psixologlarning bolalarda hosil bo'lgan salbiy o'zgarishlar sabablarini va ularni bartaraf etish yo'llarini o'rganishdir. Inson uchun ta'lim faqat ijtimoiy muhitdagi o'zgarishlarga moslashish vositasi bo'libgina qolmay, ko'pincha majburiy, lekin ichki zaruriyatdir. Har qanday ta'lim jarayonini boshqarish va ma'lum natijalarini tahlil qilish pedagog faoliyatining asosi hisoblanadi. Inson ta'lim va tarbiya jarayonida kreativ faoliyati orqali, salohiyatga ega bo'lishi, aqliy va jismoniy mehnat orqali o'zining intellektual mulkini boyitishga xizmat qilishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. – Toshkent: O'zbekiston, 2019. 34 b.
2. Ovxunov I.A. "Bo'lajak o'qituvchilarda virtual borliqqa ma'suliyatli munosabatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari". Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириу. Илимий-методикалық журнал. №52021 жыл. 34b.
3. Mansurova Zulfiya . "Sun'iy intellekt (Si): nima va kundalik hayotimizga qanday ta'sir qilmoqda". <https://toping.uz>. 09.2024.
4. Madaminov Furqatjon Shuxratjonovich. Kredit-modul tizimi asosida oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchi-pedagoglarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish. Raqamli iqtisodiyot davrida uzluksiz ta'lim: innovatsiya va istiqbollarl xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari Andijon- 2023y.11b
5. O'zbekiston Respublikasida kasbiy malakalar, bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi faoliyatini tashkil etish choralari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qaroriga 1-Ilova O'zbekiston Respublikasi Milliy malakalar ramkasi. Toshkent sh., 2020-yil 15-may, 287-son.
6. Komilova F.M. "Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириу". Илимий-методикалық журнал 2023 1/2-сан 160 bet.
7. Komilova F.M. "Ta'lim jarayoniga virtual pedagogik madaniyatning uyg'unligi". Inter education & Global study. 2024. №4(2).137 b.